

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640888>

Guldona Taniyeva

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston
milliy pedagogika universiteti
professori v.b., t.f.d.(DSc).

MUHAMMAD SHAYBONIYXON SHAXSI VA UNING O‘RGANILISHIGA DOIR MULOHAZALAR

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek davlatchiligi va o‘zbek xalqi tarixida o‘ziga xos muhim o‘rin tutgan hukmdor Muhammad Shayboniyxonning shaxsi va faoliyati tarixi, shuningdek, masalaning tarixshunosligiga doir ilmiy xulosalar bayon qilingan. Shuningdek, masalaga doir tarixiy dalillarni o‘zida aks ettirgan yozma manbalar, sovet va mustaqillik davrida yaratilgan tadqiqotlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Muhammad Shayboniyxon, o‘zbek davlatchiligi, shaybiniylar, Movarounnahr, Eron, Ismoil Safaviy, temuriylar.

Kirish. Bugungi kunda o‘zbek xalqi va davlatchiligi tarixida muhim o‘rin tutgan tarixiy shaxslarning hayoti va faoliyatini ilmiy jihatdan tadqiq etish O‘zbekiston tarixi fani oldidagi muhim vazifalardan biri sanaladi. Sovet davrida O‘zbekiston tarixining boshqa masalalari qatorida bu soha ham deyarli o‘rganilmadi. Mustaqillik yillarida mahalliy tadqiqotchilar orasida bu sohaga qiziqish ortdi. Xususan, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Moturudiy, Zamahshariy, Xo‘ja Ahror Vali, Muhammad Parso, Beruniy, Farg‘oniy, Farobiy, Ibn Sino, Muhammad Xorazmiy, Ulug‘bek, Ali Qushchi kabi islom olami va ilm-fanida o‘chmas iz qoldirgan allomalar, shayxlarning, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur,

Jaloliddin Manguberdi kabi yirik sarkarda, hukmdor va davlat arboblarning, juda ko'plab jadid allomalarining hayoti va faoliyatiga doir katta-kichik tadqiqotlar amalga oshirildi. Ammo bu tarixiy shaxslar hayoti tafsilotlarida ham hali ochilmagan, o'rganilmagan jihatlar ko'p. Tarixiy haqiqatni yuzaga chiqarish uchun tarixiy jarayonlar va shaxslar hayoti, faoliyatiga asosli manbalarga tayangan holda xolisona ilmiy baho berishni talab etadi. Shuningdek, har bir tarixiy jarayon yoki shaxs mutlaq ijobiy yoki salbiy xususiyatlardan iborat bo'lmashligini hisobga olgan holda, ular qaysi nuqtai-nazarga ko'ra o'rganilayotganini inobatga olib tadqiq etish tarixchilar oldidagi muhim vazifadir. Hamda ularning qaysi jihatlari taraqqiyot uchun ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatganini, tarixiy davr uchun ahamiyati qanchalik muhim yoki nomuhim bo'lgan qirralarini ochib berish va xolis baho berish lozim bo'ladi.

Asosiy qism. Barcha yirik tarixiy shaxslar qatorida Muhammad Shayboniyxonning shaxsi tarixini o'rganish ham o'zbek xalqi, o'zbek davlatchiligi, elchilik munosabatlari, siyosiy, madaniy aloqalari tarixi, ijtimoiy tarix masalalarini keng tadqiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai-nazardan keyingi yillarda o'zbek davlatchiligi tarixida bir asrlik iz qoldirgan Shayboniylar sulolasi asoschisi Muhammad Shayboniyxonning (1451-y. 3-fevral yoki 1452-y. 22-yanvar - 1510 dekabr) hayoti va faoliyatini yoritib berish ham ilmiy jamoatchilik orasida qiziqib o'rganilayotgan va ko'pgina munozaralarga sabab bo'layotgan masalaga aylangan.

Shayboniyxon hayotiga oid tarixiy ma'lumotlar beruvchi yozma manbalar oz emas. Ular orasida XVI asrda yozilgan asarlar juda muhim va tarixiy dalillarga boy sanaladi. Jumladan, Ma'sud ibn Usmon Kuhistoniyning "Tarixi Abulxayrxon", Kamoliddin Binoiyning "Shayboniynoma" (uning birinchi qismini Muhammad Shayboniyxonning o'zi ko'chirgan), Muhammad Solihning turkiy tilda yozilgan "Shayboniynoma" asarlari, yana bir muallifi hali fanga noma'lum bo'lgan, turkiyda yozilgan "Shayboniynoma" asari, Fazlulloh ibn Ro'zbehon tomonidan yozilgan (muallif Shayboniyxonning qozoqlarga qarshi yurishida qatnashgan) "Mehmonnomai Buxoro", Zahiriddin Muhammad Bobur qalamiga mansub "Boburnoma" kabi

asarlar Shayboniyxon shaxsi tarixi, harbiy yurishlari, islohotlari kabi masalalarni tadqiq etishda katta ahamiyat kasb etadi.

Muhammad Shayboniyxon shaxsi tarixining ilmiy jihatdan o'rganilishi xususida to'xtalsak, dastlab Sovet davrida bu masalaga tarixiy shaxslar, xususan, Shayboniyxon shaxsi tarixini o'rganish kontekstida emas, balki XVI asrda Markaziy Osiyo xalqlarining iqtisodiy, qishloq xo'jaligi, hunarmandchiligi masalalariga bag'ishlangan yirik tadqiqotlar shaklida bajarilgan. Jumladan, A. A. Semenov [11;12,3-37] 1953-yilda Shayboniyxon o'zbeklarining kelib chiqishi va tarkibi masalasini, 1954 yilda Shayboniyxonning Temuriylar davlatini zabt etishi masalasini yirik maqolalarda nashr ettirgan. R. G. Muqminova agrar masalalarni vaqf hujjatlari asosida tahlil qilib bergan [8, 345]. O'tgan asrning 60-yillarida B.Ahmedov "Ko'chmanchi o'zbeklar davlati" va bu davrga oid qo'lyozma manbalarni o'rgangan [2;3, 87]. Ye. A. Davidovich yozma manbalar asosida Shayboniyxonning pul islohotiga doir tadqiqotni amalga oshirgan [4, 54]. Mustaqillik yillarida O'zbekiston tarixi fanida tarixiy shaxslar tarixi sohasi hali keng rivojlanmagan bo'lsa-da, ammo R. G. Muqminova [10, 36], H. To'raev [14, 47], A. Zamonov [5, 78], shuningdek, A. Malikov hamda K. U. Torlanbaevalar hammuallifligida bajargan ishlarida [7, 391-413] Muhammad Shayboniyxonning shaxsi va faoliyatining ayrim qirralari yoritib berilgan.

Shuningdek, mustaqillik yillarida Muhammad Shayboniyxon va Shayboniylar davrining ayrim siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy jarayonlari tarixiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarda ham ushbu masalaga oid ilmiy xulosalar berilgan. Xususan, bu davrda xonliklarning elchilik aloqalari, shaharlar, hunarmandchilik, haj safarlari kabi masalalar tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar ham masala tarixshunosligida muhim ahamiyat kasb etadi [1; 9; 13].

Muhammad Shayboniyxon hayoti xususida so'z ochish avvalida u mansub bo'lgan sulola va nasl-nasabi xususida qisqacha to'xtalib o'tish joiz bo'ladi. Balxash ko'lida to Dnepr va Polshadagi Krakovgacha, Xorazmdan Ural tog'igacha, janubi G'arbiy Sibir yerlarigacha bo'lgan yerlar ya'ni Dashti Qipchoq hududi Jo'jixonga berilgan. Orol dengizi bo'ylaridan Ural tog'igacha va Sibir yerlarigacha bo'lgan hududlar

dastlab Jo'ji ulusi, keyinchalik esa uning nevarasi O'zbekxon nomi bilan O'zbek ulusi deb atalgan. Muhammad Shayboniyxonning bobosi – Jo'ji avlodlaridan Abulxayrxon shu ulus hukmdori edi. Shayboniyning otasi Shoh Budoq sulton vafotidan keyin Muhammad Shaybonixon erta yetim qolgan va uning tarbiyasi bobosi zimmasiga tushgan. Muhammadxon Shayboniy ibn Shoh Budoq Sultonning bobosi Abulhayrxon mug'ul xoni Chingizxonning o'g'li Jo'jixon naslidan edi. Uning otasi – Shoh Budoq Sulton, onasi – Qalmoq xonining qizi Oq Qo'zibegim bo'lgan. Ulardan 2 nafar farzand qolgan – Muhammad Shayboniyxon va Mahmud Sultonlar.

Muhammad Shayboniyxonning 4 nafar o'g'li va 1 nafar qizi bo'lgan: Birinchi Muhammad Temur Sulton (valiahd) (? – vaf. 1514-y.) ismli o'g'li Samarqandda xokimlik qilgan. Uning nasli 3 avlodgacha yashagan. Ya'ni, uning o'g'li Fulat Sulton (vaf. 1530-y.), Fulat Sultonning o'g'li Ko'kbo'ri Sulton (? – 1535) va shu bilan nasl to'xtagan va ulardan hech biri taxtga o'tirmagan.

Ikkinchi o'g'li Xurramshoh Sulton (tug'. yili 1502–1511). Unga Balx suyurg'ol qilib berilgan. Undan nasl qolmagan va o'z ajali bilan vafot etgan. Uchinchi Suyunch Muhammad Sulton (1507–1525) ismli o'g'li Keshda xokim bo'lgan. Uning Muhammadiyor ismli o'g'li bo'lgan. U 1550-yilda bir muddat xon bo'lgan. Taxt uchun kurash oqibatida 1554-yilda qatl etilgan. Muhammad Shayboniyxonning To'xtaxo'ja ismli to'rtinchi o'g'li va Shahru Bonu xonum ismli qizi ham bo'lgan. O'g'illarining hech biri Movarounnahr xoni bo'la olmagan. 1551–1557-yillarda Shayboniyxonning nabiralari Yormuhammadxon va Ubaydullohxonning nabirasi Burxon sultonlar Buxoro taxtiga o'tirgan [6, 53].

Muhammad Shayboniy bolaligida otasi vafot etgan. Uning tarbiyasi bilan bobosi Abulxayrxon shug'ullangan. U yana Uyg'urboy Shayxga ham tarbiya uchun topshirilgan. 1469-yilda Abulxayrxon vafotidan keyin 18 yoshli Muhammad Shayboniyxon va ukasi Mahmud Sultonning himoyasini nufuzli o'zbek amirlardan biri Qorachinbek o'z zimmasiga oladi va Dashti Qipchoqdagi sultonlarning kattalaridan Qosim Sulton huzuriga olib boradi. Ammo Oyboqxon va Ahmadxonlarning birlashgan qo'shinlari Qosim Sulton yerlariga hujum boshladi. Ularga

qarshi chiqolmagan Qosim Sulton qochib, Hojitarxon qal'asiga berkinadi. Oyboqxon va Ahmadxon qo'shinlari Hojitarxonni qamal qiladi. Shunda tunda Muhammad Shayboniy, ukasi Mahmud Sulton, Qorachinbek va 40 nafar kishisi bilan qaladan chiqib, dushman qo'shiniga qarshi to tonggacha jang qiladi va qamalni yorib chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. Shunday so'ng Muhammad Shayboniyxon bir muddat turli sultonlarning mulklariga hujum uyushtirib yurdi. U shu kabi hujumlaridan birida Sabron hokimi Eronjixon Bekxondan mag'lub bo'lib, Buxoroga qochib ketadi.

Turkiston va O'trordagi Temuriylarning noibi tarxon Muhammad Mazid Sulton homiylik Muhammad Shayboniy va ukasiga Buxoro shahrida hokim bo'lib turgan Abdul Ali tarxon izzat-ikrom va sovg'a-salom bilan kutib oladi. Samarqand hokimi temuriy Sulton Ahmad mirzo xon ham uni huzuriga chaqirib, bir necha kun mehmon qilib, ehtirom ko'rsatadi. Muhammad Shayboniyxon yana Buxoroga qaytib 2 yil shu yerda qolib ketadi [15, 962]. U Buxoroda 2 yil yashagan davrida esa Ahmad mirzoning Buxorodagi noibi Abdal Ali tarxon himoyasida bo'lgan. U Buxoroda ta'lim oldi. Unga shu davrning eng yaxshi Qur'onni bilguvchi, tilovot qiluvchi Mavlono Muhammad Xitoydan ta'lim olgan, adabiyot, she'riyat bilan shug'ullanadi.

Manbalarda yozilishicha, Muhammad Shayboniyxon ikkita til - turkiy va fors tillarni mukammal bilgan, ta'lim va fanni sevgan [6, 39], juda madaniyatli, ilmli shaxs bo'lgan, hatto harbiy yurishlarida ham o'zi bilan ko'chma kutubxona olib yurgan, olimlar, shoirlarni to'plab, doimiy ilmiy, ijodiy suhbat, yig'inlar uyushtirib turgan.

Ikki yil o'tib o'z vataniga qaytgach, Arquq, keyin Sig'noq qal'alarini egallaydi. Ammo Muhammad Shayboniyxonga qarshi yana boshqa mahalliy sultonlar hokimiyat uchun kurash avj oldi. Bu safargi kurashlar so'ngida u mag'lubiyatga uchradi va Mang'ishloq tomonga qochdi. Bu vaqtda Samarqandga mug'ullarning hujumi boshlangan edi. Sulton Ahmad mirzo mug'ullarga qarshi kurash uchun Shayboniyxondan qo'shini bilan yordamga kelishini so'raydi. Ular o'rtasida o'zaro ishonch yo'q edi. Amirlar Shayboniyxonning o'z otryadi bilan kelayotganidan xavfsiraydi. O'z navbatida Shayboniyxon ham ikkilanib Samarqandga

yo‘l oladi. Sulton Ahmad mirzo unga zarar yetkazilmasligi haqida xabar jo‘natgandan keyin Xorazm, Buxoro orqali Samarqandga keladi yana izzatli mehmon sifatida bo‘ladi.

U Sulton Ahmad mirzo bilan birga mo‘g‘ullarga qarshi yurish boshlaganida to‘satdan Turkiston tomonga ketadi va yo‘lda mo‘g‘ullarga duch kelib, ular bilan kelishish yo‘lini tutadi. Natijada u yo‘nalishini Toshkent tomonga burib, Toshkentga keladi va Mahmud mirzo bilan ittifoq tuzadi. Sulton Ahmad mirzo esa yakka o‘zi mo‘g‘ullar hujumiga duch kelib, katta zarar ko‘rib yengiladi.

Shundan keyin u Dashti Qipchoqda 3-4 yil o‘zbek sultonlariga qarshi tinimsiz jang olib bordi. Hatto o‘z homiysi Muhammad Mazid bilan goh do‘stona aloqada bo‘lar, goh uning dushmanlari bilan ittifoqchilikka kirishar edi. Shu bilan birga Sulton Husayn qo‘l ostidagi Xorazm yerlariga hujum qilib turgan va uning Tirsak, Adoq qalalarini egallab, ko‘p o‘lja olgan edi.

Shayboniyxonning Movarounnuahrda muvaffaqiyatga erishishining bir nechta sabablari mavjud. Temuriylarning o‘zaro hokimiyat uchun kurashida Toshkent hokimi Yunusxon (1415–1487) Xo‘ja Ahrorning qo‘llab quvvatlashi bilan 1485-yilda Toshkent taxtini egalladi. Uning vafotidan keyin o‘g‘li Mahmudxon (1487–1509) temuriylar bilan o‘zaro kurashda Muhammad Shayboniyxon bilan ittifoq tuzdi va aynan shuning evaziga unga O‘trorni berdi. Bu uning muvaffaqiyati yo‘lidagi birinchi qadam edi. Demak, u Movarounnahrning hali o‘z hokimiyatini mustahkamlab ulgurmagan amirlari bilan do‘stona aloqalar o‘rnatish siyosatini olib bordi. Shu asnoda u Toshkent hokimi Mahmudxon bilan yaxshi aloqa o‘rnatdi. Natijada Mahmudxon ham Shayboniyxonga qulaylik yaratib berdi. 1500-yilda Shayboniyxonning Samarqand va Buxoroni egallashida Mahmudxon unga yordam berib turgan. Movarounnahr hukmdorlari o‘zaro kurashda doim dashti qipchoq o‘zbeklari qo‘shinlarini janglar uchun yollashga majbur edi. Bu jarayonga Muhammad Shayboniyxonning ham tortilishi uning uchun juda qo‘l keladi. Buning natijasida Muhammad Shayboniyxon yoshligida Samarqand hukmdori xizmatida bo‘lganligi uchun u mahalliy yuqori tabaqa vakillari orasidan ko‘plab o‘z tarafdorlarini to‘plashga erishadi.

Shuningdek, temuriylar davrida temuriy bo‘lmagan amirlar va tarxonlarga juda katta imtiyozlarning berilishi ularning ham siyosiy hokimiyatga intilishiga sabab bo‘ldi. Masalan Boburning yozishicha, Buxoro hokimi Abdal Ali Tarxon temuriy bo‘lmasa-da katta siyosiy kuchga, 300 dan ziyod navkardan iborat qo‘shinga ega bo‘lib, deyarli mustaqil edi. Bu kabi amirlar, tarxonlar hatto katta yerlarga ham egalik qilgan. Qo‘shinlarining asosini Dashti Qipchoq o‘zbeklaridan tuzilgan jangchilar tashkil etgan. Shayboniyxon temuriy hokim va shahzodalardan tortib olgan mol mulk, yerlarni temuriy bo‘lmagan dorug‘a, amirlarga in‘om qildi. Muhammad Shayboniyxonning muvaffaqiyatiga imkon bergan yana bir omil shu ediki, katta yoshdagi temuriy hukmdorlar – Farg‘ona hukmdori Umarshayx Mirzo va Samarqand hukmdori Sulton Ahmad Mirzolar 1494-yilda, Sulton Mahmud Mirzo esa 1495-yilda, Xuroson hukmdori Husayn Boyqaro 1506-yilda vafot etadi. Ularning o‘rniga hali tajribasiz, yosh temuriylar qolgan edi. Ular hali o‘zlarini siyosiy mustahkamlanib ulgurmagan, o‘zaro elchilik aloqalariga kirishmagan edi.

Shuningdek, Muhammad Shayboniyxon hokimiyatni egallashi arafasida Movarounnahrning oddiy xalqi, ziyolilari ham Temuriy hokim va shahzodalarning o‘zaro taxt talashib, ichki janglaridan bezor bo‘lgan edi. Ularga xotirjam yashashlari, xo‘jalik yuritishi uchun tinch sharoit kerak edi. Ular Muhammad Shayboniyxonning mintaqada barqarorlik, tinchlik o‘rnatishidan umidvor edi. U o‘z davlatini tuzish va boshqarishda asosan qushchi, nayman, uyg‘ur, kurlaut, ichki, durmon kabi 6 ta urug‘ vakillari yordamiga tayanadi. Keyinchalik ularga qiyot, qung‘irot, tuman, tangut, xitoy, chimboy, shinkarli, shadbaqli, idjon kabi urug‘lar ham qo‘shiladi.

Ana shu tarixiy sharoitda Muhammad Shayboniyxon temuriylardan keyin parchalanib ketgan Mavorounnahr mulklarini birlashtirdi va markazlashgan o‘zbek davlatiga asos soldi. Mamlakat iqtisodiyotini tiklash uchun 1507–1509-yillarda pul islohoti o‘tkazdi. U ma‘rifatli hukmdor sifatida taxminan 1501–1504-yillar oralig‘ida Oliya, Xoniya ili Madrasai xon degan nomlar bilan atalgan madrasani qurdiradi. Shuningdek, Muhammad Shayboniyxon ijod bilan ham shug‘ullangan.

Bugungi kungacha uning “Bahrul xudo” deb nomli asari va bitta devoni saqlangan. 300 dan ortiq g‘azal, ruboiy, tuyuq, chiston, ta’rix va boshqa janrdagi asarlarini o‘z ichiga olgan uning devon Istanbulda To‘pqopi saroyi muzeyida saqlanadi.

O‘zaro urushlardan charchagan temuriylar xizmatida bo‘lgan ko‘plab shoirlar, ijodkorlar Shayboniyxon tomonga o‘tib ketadi. Shayboniyxon ularga ijod qilishi uchun sharoit yaratib bergan va homiylik qilgan. Eng muhim jihati adabiyotda bu davrdan boshlab o‘zbek tilining o‘rni, ahamiyati oshib bordi. O‘sha davrda yashagan ulamolar, shoir va tarixchilar Shayboniyxonni “Xalifa ur-Rahmon” va “Imom az-Zamon”, ya’ni “davr imomi” va “tangrining yerdagi xalifasi” deb ulug‘lagan. Quyida Muhammad Shayboniyxon qalamiga mansub tuyuqdan namuna keltirildi:

So‘g‘d ichida o‘ltururlar yobular

Yobularning mingan oti yobular.

Yobularning ilgidan el tinmadi,

Yo bular bo‘lsin bu yerda yo bular.

Ammo Muhammad Shayboniyxon Eron shohi Ismoil Safaviydan yengiladi va halok bo‘ladi. Eronga qarshi yurishi oldidan qozoq sultonlari hududlarida uzoq 3-4 yil samarasiz harbiy harakatlarda qo‘shining toliqishi uning mag‘lubiyatiga sabab bo‘lgan omillardan biri bo‘lgan. Shuningdek, u Eronga qarshi yurish boshlaganida yo‘lda Chorjo‘y yaqinida barcha o‘zbek sultonlarini qo‘shindan chiqib, o‘z yurtlariga qaytib ketishi uchun buyruq bergan edi. Muhammad Temur Sulton Samarqandga, Hamza sulton Hisori Shodmonga, Ubaydullo sulton esa Buxoroga o‘z qo‘shinlari bilan qaytib ketadi. Bu esa Muhammad Shayboniyxon qo‘shini safida mahoratli jangchilar salmog‘ining kamayishiga olib kelgan edi. Yana Eronning Tus va Mashhad shaharlarini egallab, muqaddas ziyoratgohlarni ziyorat qilib, ortga qaytgan Shayboniyxon qo‘shini Marv yaqinida ortidan yetib kelgan Shoh Ismoil qo‘shiniga qarshi yordamchi kuchlar yetib kelishini kutmasdan shoshib, jangga kirishadi va mag‘lub bo‘lib, o‘zi ham halok bo‘ladi. Ismoil Safaviy Shayboniyxon bilan jangga kirishgan vaqtda xuddi Shayboniyxon hujumiga uchragan temuriy shahzodalar singari juda yosh edi, ya’ni 25 yoshda bo‘lgan. Ammo shoh Ismoil jangda bir nechta muvaffaqiyatli

harbiy nayrang ishlata olgan. Xususan, o'sha davrda odatda qo'shinning eng oxirida oziq-ovqat, zahira bilan yuradigan tuyalar karvoni joylashtirilar edi. Bu qo'shinning oxiri ekanligi belgisi sanalgan. Ammo Ismoil Safaviy hiyla ishlatib, yurish oldidan asosiy qo'shinni shu tuyalar qatoridan keyin joylashtirgan edi. Shayboniyxon esa dushman qo'shini kam, deb xulosaga kelgan edi. U 1510-yil dekabrda Marv yaqinida Ismoil Safaviy bilan bo'lgan jangda halok bo'ladi. Shohning buyrug'iga ko'ra, uning jasadi topilib, boshi kesib olinadi va Usmoniy sulton Boyazid II ga yuboriladi. Uning boshsiz tanasi esa o'zli Temur sulton va jiyani Ubaydullo sulton tomonidan Samarqandga olib kelinib, o'zi qurdirgan madrasada dafn etiladi.

Shayboniylar Temuriylardan keyin mulklari Movarounnahr chegaralaridan tashqariga chiqmagan va shu tariqa o'zlarining imperatorlik makonining etnosotsial imkoniyatlarini va ularning vorislari bo'lgan davlatlar makonini sezilarli darajada cheklab qo'ygan o'ziga xos yopiq muhitga tushib qolgan birinchi hukmdorlar sanaladi. Shuningdek, Eronda shialik, Shayboniylar davlatida esa suunniylik davlat dini darajasiga ko'tarildi. Bu esa bu yopiq muhitni yanada kuchaytirdi. Shpayboniylar davlati atrofida Boburiylar, Usmoniylar, Safaviylar, Qozoq xonlari, Rossiya imperiyasi kabi kuchli davlat va imperiyalar paydo bo'ldi va Shayboniylar geosiyosiy qurshovda qoldi. Karvon yo'llarida qatnov to'xtamagan bo'lsa-da, temuriylar davridagiga nisbatan ancha cheklandi. Shuningdek, bu davlat boshqaruvida markazlashuv tamoyili u qadar kuchli emas edi. Bu taxt vorislarining o'zaro hokimiyat talashishlari, turli o'zbek urug'larining o'zaro siyosiy hokimiyat uchun kurashishi, diniy ulamolar va katta yer egalariga katta imtiyozlar berilishi kabi jarayonlar siyosiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmasdi. Yana undan oldingi sulola asoschisi Amir Temur va Temuriylar xazinasi bilan qiyoslaganda Muhammad Shayboniyxon va boshqa shayboniy hukmdorlarning xazinasi Temur va Temuriylardek boy emas edi. Bu ularning qurdirgan binolarining hashamadi, bezatilishi va hajmida ham ko'rinadi. Ammo arxitektura, adabiyot rivojlanishda davom etdi. Hatto turk sayyohi Avliyo Chalabiy XVII asrda o'z sayohatnomasida sulton Boyazid II (1481–1512) davrida Movarounnahrdan Usmoniylar

davlatiga ko‘chib borib, u yerda ko‘plab shogirdlarga ustozlik qilgan movarounnahrlik Bobo Naqqosh faoliyati tufayli Usmoniylar davlatida rang-tasvir san’ati taraqqiy etdi deb yozib qoldirgan.

Xulosa. Sovet davrida uning shaxsi va davlati tarixining kam o‘rganilganligi ham bejizga emas edi. Ma’lumki, Dashti Qipchoqda yashagan xalqlar turkiy bo‘lib, ular o‘zbeklar deb atalgan. Sovet davlati, qolaversa, Rossiya imperiyasi tarkibiga kiritilgan shunday keng hududning o‘tmishda o‘zbeklarga, turkiy xalqlarga tegishli bo‘lgani bu “qudratli” davlatlar mavqeini soya ostida qoldirishi mumkin edi. Agar bu davrda Bobur shaxsiga o‘xshab Shayboniyxonning tarixini ham keng o‘rganilganida turkiylarning shonli tarixi, ular o‘tmishda yashagan keng hududlar haqidagi tarixiy haqiqat keng kitobxonlar, sovet yoshlari ongiga singdirilgan bo‘lar edi. Bu esa Sovetlar davlatining xalqlarni bo‘lib tashlash, yagona sovet xalqini shakllantirish rejasini amalga oshirishga xalaqit berar edi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Агзамова Г.А. Среднеазиатские центры торговли и пути, связывавшие их с Россией (вторая половина XVI- первая половина XIX в.) / Дисс. на соиск. уч. степ. канд.ист. наук. – Т. 1990.
2. Ахмедов Б., Государство кочевых узбеков. М., 1965.
3. Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI—XVIII вв. (письменные памятники). - Т. 1985.
4. Давидович Е. А. Денежная реформа 913/1507—914/1509 гг. Мухаммад-Шейбани-Хана (опыт комплексного источниковедения)// «Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины», - М., 1989.
5. Замонов А. Бухоро хонлигининг кўшин тузилиши ва ҳарбий бошқарув (Шайбонийлар сулоласи даври). - Т. 2018.
6. История народов Узбекистана / С.В.Бахрушин, В.Я.Непомнин, В.А. Шишкин таҳрири остида. - Т. 1947.
7. Маликов А.М., Торланбаева К.У. Некоторые особенности культурной идентичности Шейбани-хана и монументальное строительство в Самарканде в начале XVI века // Золотоордынское обозрение. 2022. Т. 10, № 2. С. 391–413.

8. Мукминова Р. Г., К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам «Вакф-наме». - Ташкент. Наука. 1966.

9. McChesney R.D. The Central Asian Hajj-Pilgrimage in the Time of the Early Modern Empires // Safavid Iran and Her Neighbors / Edited by Michel Mazzaoui. – Salt Lake City. 2003. – PP. 129-156.

10. Mukminova R. G. The Shaybanids in History of civilizations of Central Asia. Volume V. / Editors Chahryar Adle and Irfan Habib. Co-editor Karl M. Baupakov. — UNESCO publishers, 2003. — P. 36.

11. Семенов А. А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шейбани-хана // Труды академии наук Таджикской ССР. Том XII. 1953. — С.3-37

12. Семёнов А. А. Шейбани-хан и завоевание им империи Тимуридов //Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. Труды АН Тад ССР, XII, вып. I.- Сталинабад, 1954.

13. Таниева Г.М. XVI–XIX аср ўрталарида ҳаж зиёратининг Ўрта Осиё халқлари маънавий, мафкуравий ва ижтимоий ҳаётида тутган ўрни / доктор. Ил.даражасини олиш учун ёзилган диссер. – Т 2023.

14. Тўраев Ҳ. Бухоро хонлигининг асрлар ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётида Жўйбор хожаларининг тутган ўрни / Тарих фан док. Илмий даражаси учун ёзилган дисс. - Т. 2007.

15. Хондамир Ғиёсиддин Ҳумомиддин. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар. Форс тилидан И. Бекжонов, Ж. Ҳазраткуловлар таржимаси. – Тошкент. 2013.